

УДК 629.113.015.5

DOI 10.5281/zenodo.15574930

Научная статья

ФАКТОРЫ ДОЛГОВЕЧНОСТИ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ

FACTORS OF DURABILITY OF THE BRAKING SYSTEM

БУРЛАКА РОМАН ИГОРЕВИЧ,

Волгоградский государственный технический университет.

BURLAKA ROMAN IGOREVICH,

Volgograd State Technical University.

Статья посвящена исследованию основных факторов, влияющих на надежность и, в частности, на долговечность тормозной системы легкового автомобиля. На основе статистической информации, собранной на действующем предприятии автосервиса, выявлены ключевые причины отказов тормозной системы, включая дорожные условия, качество обслуживания и качество используемых деталей. Проведена оценка степени влияния каждого фактора, подтвержденная расчётами и представленная в виде диаграммы. Рассмотрены примеры проявления отдельных факторов, наблюдаемых в практике эксплуатации автотранспортных средств. Сделаны предположения о взаимосвязи факторов различной природы. Указано направление развития исследования в дальнейшем.

The article is dedicated to investigating the main factors affecting the reliability and, in particular, the service life of a passenger car's braking system. Based on statistical data collected from an operating automotive service enterprise, key causes of brake system failures were identified, including road conditions, quality of maintenance, and the quality of the parts used. An assessment of the degree of influence of each factor, supported by calculations and presented in the form of a diagram, has been performed. Examples of the manifestation of individual factors observed in the practice of vehicle operation are examined. Assumptions about the interrelation of factors of different natures are made. A direction for further development of the research is indicated.

Ключевые слова: *тормозная система, безопасность, надежность, долговечность, безотказность, факторы, техническое обслуживание, качество деталей.*

Key words: *braking system, safety, reliability, durability, dependability, factors, maintenance, quality of parts.*

Тормозная система играет ключевую роль в обеспечении безопасности эксплуатации автомобильного транспорта. В современных условиях, с ростом интенсивности дорожного движения, требования к надёжности и эффективности тормозных систем становятся всё более жёсткими. Отказы и неисправности этой системы могут повлечь за собой серьёзные последствия для всех участников дорожного движения. Актуальность исследования обусловлена тем, что на работу тормозной системы влияет множество факторов различной природы, существенно снижая показатели её надёжности. Это особенно важно в период современной тенденции развития технологий автомобильного транспорта и стремительного роста автопарка, что требует совершенствования систем активной безопасности и строгого регламентирования порядка их обслуживания.

Обзор научной литературы показывает, что в последние годы значительное внимание уделяется изучению износа компонентов тормозной системы под влиянием отдельных узконаправленных факторов. Проведённый анализ работ по данной тематике показывает, что они раскрывают лишь отдельные аспекты влияния эксплуатационных и конструктивных факторов на тормозную систему. Так, авторы Успенский И.А. и Лимаренко Н.В. [1] в своей работе определяют влияние только эксплуатационных факторов, причём речь идёт о тормозной системе грузового автомобиля, изначально иначе нагруженной, чем в данном исследовании. Авторы следующей статьи [3] Ибрагим С. и Пегачков А.А. рассматривают показатели общей надёжности тормозной системы с точки зрения влияния износа некоторых её компонентов, а именно тормозных дисков и колодок. Работа [5] авторов Кокарева О.П., Кириллова А.Г. и Нуждина Р.В. посвящена исследованию надёжности тормозного механизма с учётом лишь эксплуатационных факторов, при этом другие факторы различной природы не рассматриваются. Аналогичным примером являются работы Степанова С.С. [9; 10], в которых автор сосредоточен на исследовании влияния отдельных конструктивных факторов, также пренебрегая возможным влиянием иных. Таким образом, комплексный анализ совокупного влияния различных факторов на надёжность тормозной системы остаётся недостаточно проработанным.

Проблема заключается в отсутствии целостного понимания того, как различные факторы взаимодействуют между собой и влияют на долговечность элементов тормозной системы. Это затрудняет принятие эффективных мер по повышению её надёжности.

Цель исследования заключается в изучении характера и степени влияния различных факторов на долговечность элементов тормозной системы. Результаты исследования могут быть применены для гибкого корректирования регламента технического обслуживания тормозной системы, что позволит обеспечить максимальную безопасность эксплуатации транспортных средств при оптимальных затратах.

Исходя из опыта технической эксплуатации автомобилей и анализа данных научно-исследовательской литературы [4; 6; 8], было выявлено множество факторов, влияющих на надёжность тормозной системы. Их можно объединить на четыре основные группы:

- *Конструктивные факторы*: охватывают особенности конструкции тормозной системы, используемые материалы, геометрические параметры и т. д.
- *Технические факторы*: касаются технического обслуживания и ремонта системы, включая регулярность проведения ТО и диагностики, замены комплектующих.
- *Условия эксплуатации*: включают климатический район, особенности дорожных условий и рельефа местности, интенсивность дорожного движения.
- *Особенности эксплуатации*: включают частоту использования автомобиля, манеру вождения.

На основании выделенных факторов составлена общая схема, представленная на рис. 1.

Перечисленные факторы обладают различной степенью влияния на безотказность и долговечность тормозной системы и зачастую действуют во взаимосвязи, так что выделить один из них может быть затруднительно. Вместе с тем в ряде случаев можно оценить вклад именно отдельного фактора. С этой целью было проведено экспериментальное исследование на одном из предприятий автомобильного сервиса города Волгограда. Исследование проводилось в период с 01.02.2024 г. по 01.02.2025 г. В качестве объекта исследования была определена выборка из 200 автомобилей, возраст которых составил 10-15 лет. Информация была получена как путём опроса водителей, так и в ходе диагностирования автомобилей с экспертной оценкой диагностических параметров и внешних признаков [2]. При этом во внимание принимались только случаи, где можно было однозначно выделить главный фактор, способствующий достижению предельного состояния.

Рис. 1. Факторы, влияющие на надежность тормозной системы (составлено автором)

Результат исследования в виде частоты проявления различных факторов среди автомобилей, являвшихся объектом исследования, представлен в виде диаграммы на рис. 2.

Рис. 2. Оценка частоты проявления отдельных факторов, влияющих на долговечность тормозной системы (составлено автором)

На основе проведённого анализа было установлено, что надёжность тормозной системы зависит, в первую очередь, от нескольких ключевых факторов, включающих качество выполнения ТО и ТР и условия дорожного движения. Низкое качество дорожного покрытия, наличие скользких участков и высокая интенсивность движения могут существенно повлиять как на эффективность работы системы, так и на её надёжность. Например, в условиях частых остановок в городских условиях элементы тормозной системы могут подвергаться более интенсивному изнашиванию. Опираясь на исследование, проведённое информационным порталом «Autosklad-SPB», можно резюмировать, что эксплуатация автомобиля исключительно в городских условиях увеличивает скорость износа основных компонентов системы в 2 раза по отношению к смешанному циклу эксплуатации [12].

Своевременность выполнения работ технического обслуживания (ТО) и текущего ремонта (ТР) позволит предотвратить потенциальные серьёзные неисправности и повысить общую долговечность тормозной системы [7]. Например, на рис. 3, сделанном автором в процессе исследования, представлен тормозной диск, получивший повреждение из-за несвоевременной замены тормозных колодок.

Рис. 3. Повреждение тормозного диска из-за несвоевременной замены тормозных колодок (фото автора)

Помимо сроков проведения работ, значительная роль принадлежит качеству их выполнения. К примеру, неправильная установка тормозных колодок может привести к их неравномерному износу и снижению эффективности торможения, как это показано на рис. 4, сделанном в процессе исследования. В данном случае была нарушена технология установки тормозных колодок и обслуживания тормозного суппорта задней оси легкового автомобиля, что привело к заклиниванию колодок в посадочном месте скобы суппорта и, как следствие, ускоренному износу и выходу из строя тормозной системы.

Рис. 4. Неравномерный износ тормозных колодок из-за заклинивания направляющих тормозных суппортов (фото автора)

Качество выполнения работ должно сочетаться с качеством используемых деталей и материалов. Применение качественных деталей, одобренных заводом-производителем и прошедших необходимую сертификацию, значительно повышает долговечность тормозной системы. По утверждениям портала «ДАТ – Международная система добровольной маркировки», 4 % от всех ДТП на дорогах происходит по причине установки некачественных автозапчастей-подделок. Что касается именно компонентов тормозной системы, то, согласно данным аналитической службы «Авента-Инфо», процент подделок в этой области составляет 60 % [11]. На рис. 5 приведен пример наблюдаемого в ходе исследования отслоения фрикционного материала тормозных колодок от металлического основания. Проведённая экспертиза показала, что данные колодки произведены с нарушением технологии склейки материала и считаются контрафактными изделиями. Поставщик данного товара не имел на него необходимой документации.

Рис. 5. Отслоение фрикционного слоя от металлического основания некачественных тормозных колодок (фото автора)

Таким образом соблюдение графиков, качественное выполнение ТО и ТР, использование качественных материалов, а также учет дорожных условий являются неотъемлемыми элементами системы управления безопасностью на транспорте. Пренебрежение этими факторами может привести к серьезным последствиям, включая ДТП. Поэтому для обеспечения высокого уровня надежности тормозной системы необходимо опираться именно на выделенные факторы, оказывающие наибольшее влияние.

На рис. 6 представлен пример нарушения указанных выше рекомендаций, наблюдаемый в процессе исследования.

Рис. 6. Последствия несвоевременного обслуживания тормозной системы (фото автора)

По результатам проведения исследования можно заключить, что надёжность тормозной системы обусловлена совокупным влиянием множества факторов, ключевыми из которых являются качество выполнения технического обслуживания (ТО) и текущего ремонта (ТР), а также дорожные условия эксплуатации. Использование некачественных или контрафактных запчастей, а также несоблюдение технологий установки и обслуживания приводят к серьёзным последствиям, включая снижение эффективности торможения и увеличение риска дорожно-транспортных происшествий. Эксплуатация автомобиля в городских условиях увеличивает нагрузку на тормозную систему, что вызывает ускоренный износ её основных компонентов. Интенсивное использование тормозной системы в условиях частых остановок городского цикла эксплуатации требует более пристального внимания к её состоянию и, возможно, сокращения интервалов между обслуживаниями.

Для повышения надёжности тормозной системы необходимо строгое соблюдение регламента технического обслуживания, использование сертифицированных и одобренных производителем деталей и материалов, а также учёт условий эксплуатации при планировании ТО и ТР.

Полученные данные являются основой для более детального изучения, в ходе которого предполагается получение экспертных оценок степени снижения ресурса из-за отклонения каждого из перечисленных факторов от номинального значения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Вероятностная модель прогнозирования износа тормозных колодок / И.А. Успенский [и др.] // Вестник Рязанского государственного агротехнологического университета им. П.А. Костычева. 2021. Т. 13. № 3. С. 112-119.
2. Воробьев Д.А. Обзор методов диагностирования износа фрикционных накладок тормозной колодки автомобиля / Д.А. Воробьев, И.А. Успенский // Проблемы технической эксплуатации и автосервиса подвижного состава автомобильного транспорта: сборник научных трудов кафедры ЭАТиС, Москва, 28–29 января 2020 года / Под общей редакцией А.А. Солнцева. М.: Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ), 2020. С. 86-91.

3. Ибрахим С. Исследование влияния износа тормозных колодок и дисков на эффективность тормозной системы автомобилей / С. Ибрахим, А.А. Пегачков // Автомобиль. Дорога. Инфраструктура. 2024. 3 2(40). URL: <https://www.adi-madi.ru/madi/article/view/1341>.
4. Кашковский В.В. Основы теории надежности технических систем: учебник / В.В. Кашковский, В.В. Устинов, С.В. Мишин. М.: Общество с ограниченной ответственностью "Издательство "КноРус", 2025. 320 с.
5. Кокарев О.П. Исследование влияния режимов работы тормозных механизмов на надежность элементов тормозной системы / О.П. Кокарев, А.Г. Кириллов, Р.В. Нуждин // Технико-технологические проблемы сервиса. 2022. № 1(59). С. 23-28.
6. Корчигин Р.Л. Анализ неравномерного износа тормозных колодок автомобиля / Р.Л. Корчигин, С.В. Мишин // Актуальные вопросы техники, науки, технологии: Сборник научных трудов национальной конференции, Брянск, 07–10 февраля 2024 года. Брянск: Брянский государственный инженерно-технологический университет, 2024. С. 155-157.
7. Лаврентьев В.В. Важность регулярного технического обслуживания автомобилей и последствия его непроведения / В.В. Лаврентьев, И.В. Акулич // Автомобильный транспорт: эксплуатация, сервис, подготовка кадров: Сборник научных статей по материалам Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, 2-21 апреля 2023 года. Чебоксары: Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева, 2023. С. 68-72.
8. Маливанов И.А. Анализ эффективности и надежности применяемых тормозных систем автомобилей // Потенциал устойчивого инновационного развития: концепции, модели и практическая реализация: сборник статей по итогам Международной научно-практической конференции, Екатеринбург, 09 января 2025 года. Стерлитамак: Агентство международных исследований, 2025. С. 135-136.
9. Степанов С.С. Исследование влияния мощности ДВС и марки легкового автомобиля на динамику износа тормозных колодок и дисков / С. С. Степанов // XXVII Региональная конференция молодых ученых и исследователей Волгоградской области: сборник материалов конференции, Волгоград, 02-15 ноября 2022 года / Редколлегия: С.В. Кузьмин (отв. ред.) [и др.]. Волгоград: Волгоградский государственный технический университет, 2022. С. 444-445.
10. Степанов С.С. Исследование параметров износа тормозных колодок и дисков современных легковых автомобилей в зависимости от пробега // Конкурс научно-исследовательских работ студентов Волгоградского государственного технического университета: тезисы докладов, Волгоград, 24-28 апреля 2023 года / Редколлегия: С.В. Кузьмин (отв. ред.) [и др.]. Волгоград: Волгоградский государственный технический университет, 2023. С. 162.
11. DAT – Международная система добровольной маркировки. 4% ДТП на дорогах происходит по причине установки некачественных автозапчастей-подделок. URL: <https://3888.ru/news/23-povosti-kompanii/233-.html> (дата обращения: 07.05.2025).
12. AUTOSKLAD-SPB. Износ тормозных колодок автомобиля: причины, признаки, срок службы и рекомендации экспертов. URL: <https://www.autosklad-spb.ru/index.php?menu1=47&menu2=688> (дата обращения: 07.05.2025).

Поступила в редакцию: 21.05.2025

Принята в печать: 01.07.2025

© Бурлака Р.И., 2025.